

*Где не так светло,
и земной простор
Только грезится
в полумраке лет...
Я всю вечность бы
предавался снам –
Но Творец еЕ
в мир сойти решил,
Чтобы род людской
к синим небесам
Устремил свой путь
в царство тех светил.*

В.П. Океанский

Редакция присоединяется к скорби по утрате выдающегося подвижника высокой гуманитарной мысли.

* * *

Е.С. ЗОТОВА

Дискуссия о социуме в эпоху глобальной нестабильности*

Аннотация. Представлен обзор выступлений на секции «Социум в эпоху глобальной нестабильности» Международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура», состоявшейся 4 декабря 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате.

Ключевые слова: Россия, общество, экономика, политика, государственность, русский мир, российская цивилизация, Запад.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Дискуссия о социуме в эпоху глобальной нестабильности // *Философия хозяйства*. 2026. № 3. С. 260—269. DOI:

Abstract. The author presents an overview of the reports at the section «Society in the Era of Global Instability» of the international academic conference «Russia in 2025: Socium, Society, Economy» which was held in a mixed format on December, 4-th, 2025 at the Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University.

Keywords: Russia, society, economy, politics, statehood, Russian world, Russian civilization, West.

УДК 330
ББК 65в

Дискуссия, развернувшаяся на секции «Социум в эпоху глобальной нестабильности», проходившая в смешанном формате в рамках Международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура» 4 декабря 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, была посвящена состоянию российского общества в условиях геополитической турбулентности, поиску стратегических решений, направленных на укрепление государственности России (краткое изложение см. [1]).

Хозяйственная деятельность, считает к.э.н., доцент **В.А. Ушаков** (Санкт-Петербургский государственный университет), с самого начала принципиально отличается от всех других сфер жизнедеятельности (культура, искусство, политика). Ее отличает то, что здесь все подлежит сопоставлению, соизмерению, счету, а их результаты находят выражение в деньгах. Именно в деньгах, потому что деньги — это и есть естественные единицы счета. Считать и выбирать наилучший вариант (эффективность) — в этом и есть суть экономического поведения человека и области ее изучения. Это не хорошо и не плохо, это то, что отличает сферу хозяйствования от всех других.

«Развитие хозяйственных отношений исторически усложнилось до такого состояния, когда пришло понимание, что за деньгами (полноценными) стоит нечто более глубокое — меновая ценность. Ценность — абсолютно умозрительное явление, реализующееся в цене. Цена — денежное выражение ценности. Так вот, на этом этапе развития экономического знания появляются теории. Теории, объясняющие, как соотносятся ценности вещей и как они проявляются на

поверхности явлений. Но поскольку экономическая наука — общественная, т. е. мировоззренческая, что проявляется в разных представлениях о правильности хозяйственной жизни, сложились различные теоретические конструкции — классическая (объективистская), неоклассическая (субъективистская).

Теоретический этап счета, расчета, эффективности, долгое время остававшийся признаком экономичности знания, сегодня претерпел значительные изменения. Одним из проявлений сложности экономического знания сегодня служит то, что возникает необходимость учета множества различных обстоятельств, не имеющих непосредственного “экономического” содержания. Объектами анализа становятся не только прибыль или доход, а такие проявления результативности, как качество и продолжительность жизни, экологический статус, доверие, укрепление социальных связей, безопасность, геополитические позиции и т. д.

И все же счет, расчет, сопоставление и соизмерение остаются главными элементами “экономичности” как особой сферы жизнедеятельности человека. Но экономический анализ при этом смещается в сторону учета социальности. Отсюда возникает проблема экономической науки: как обеспечивать количественный учет “неэкономических” (социальных) результатов», — подытожил В.А. Ушанков.

Современное капиталистическое человеческое хозяйство, считает к.т.н., профессор **П.П. Жуликов** (Московский финансово-промышленный университет «Синергия») достигло очередного предела развития. Последняя идеологическая оболочка расширенного воспроизводства капитала — экономикс (как ранее политэкономия и экономика (экономия)) — утратил способность поддерживать устойчивость. Идеологический ряд капиталистического развития — политэкономия, экономика, экономикс — исчерпал свои возможности: капиталистическое человеческое хозяйство вышло на плато развития и стремительно «сваливается» в самый масштабный кризис. Опять возник сакраментальный вопрос: что делать, куда идти? Получить хотя бы ориентировочный ответ на этот вопрос, считает докладчик, можно только от философии хозяйства Ю.М. Осипова, но для понимания ситуации придется принять основные дефиниции настоящего монолога: «1) современный капитал — это саморазвивающаяся нейронная матрица, объединившая глобальные финансы мирового

хозяйства и ставшая единственным решающим субъектом в мировой политике и хозяйстве; суверенные институты утратили автономность, поскольку стратегические решения принимаются внутри логики этой капитал-матрицы; 2) политэкономия, экономика, экономикс — это идеологические институции развития капитала на различных технологических этапах капитализма; 3) капитализм — это технология расширенного воспроизводства капитала в соответствующие периоды (политэкономии, экономики, экономикса); 4) человеческое хозяйство развивается в пространстве фрактального хаоса (какого-то условного пузыря неправильной формы, у которого различные паттерны неравномерно выбрасываются во всех направлениях в различных масштабах), причем проявляется странный парадокс развития человеческого хозяйства: чем выше развитие такого условного пузыря, тем выше неопределенность его будущего и неустойчивость настоящего».

Экономикс, заметил докладчик, как третья идеология развития расширенного воспроизводства капитала исчерпал потенциал развития и стал со своим неравномерным распределением блага, вероятно, основным механизмом системного разрушения хозяйства. Однако просматривается возможность разрешения критической ситуации в создании иной идеологии развития капитала-матрицы — иной технологии капитализма, способной сменить идеологию экономикса и преодолеть парадокс фрактального хаоса. В качестве такого ориентира можно принять организменную-человеческую модель распределения ресурсов Ф. Кенэ, в которой баланс между элитой и обществом рассматривается как условие жизнеспособности хозяйства.

Говоря о метаморфозах новой экономической реальности, д.э.н., профессор **О.В. Брижак** (Финансовый университет при Правительстве РФ) заметила, что в начале 2000-х мировые цены на нефть значительно выросли, достигнув беспрецедентных значений, что создало благоприятные условия для развития России. В этот период страна запустила ряд национальных социальных программ, заметно увеличила средние зарплаты, сократила свои международные обязательства и за счет нефтяных доходов сформировала крупные национальные резервы. Кроме того, Россия взяла на себя ответственность за важные глобальные образовательные проекты. Такая уверенность в экономической стабильности выразилась в публичном заявлении

властей, что Россия станет островом устойчивости в период мировой рецессии. Однако дальнейшее развитие событий показало обратное: страна пережила экономический спад, санкции, после чего начался этап восстановления. При этом негативные экономические тенденции затронули не только Россию, но и имели глобальный масштаб. В мире произошли качественные изменения — установилась новая экономическая реальность.

Исследование влияния санкционных ограничений на российскую экономику, считает д.э.н., профессор **Л.Г. Чердниченко** (Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова), позволяет констатировать завершение этапа острой адаптации и переход к фазе структурной трансформации институтов устойчивого развития и внешнеэкономических связей. Анализ количественных показателей демонстрирует высокую резистентность национальной экономической системы. Рынок ESG-финансирования, пережив шок 2022 г., демонстрирует восстановительный рост, опираясь на национальные стандарты верификации и внутренний спрос, хотя и с существенным смещением фокуса с экологических проектов на социальные программы поддержки.

Необходимо обратить внимание, подчеркнула профессор Чердниченко, на наличие ряда системных ограничений, которые могут сдерживать долгосрочный рост. Замещение импорта технологий из недружественных стран происходит неэквивалентно с точки зрения технологической сложности, что создает риски примитивизации производственных процессов и снижения конкурентоспособности продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью. Бюджетная система, несмотря на адаптацию к волатильности нефтегазовых доходов, испытывает давление со стороны расходных обязательств, что ведет к постепенному истощению ликвидных резервов Фонда национального благосостояния. Успех дальнейшей трансформации будет зависеть от способности институтов развития эффективно распределять ограниченные ресурсы в приоритетные отрасли, обеспечивающие технологический суверенитет, и минимизировать транзакционные издержки новой логистики.

Говоря о проблеме трансформации институциональных основ процесса формирования стоимости бизнеса, к.э.н., доцент **Т.А. Ерофеева** (Финансовая академия при Правительстве РФ) заметила, что

указанная проблема анализировалась в рамках концепции институционального каркаса взаимодействий Д. Норта, который рассматривает институциональный каркас взаимодействий как единство доминирующих убеждений (*dominant beliefs*) и институтов, обеспечивающих перевод неопределенности в риски. Это создает рамочные условия при «стыковке» затрат и субъективных ценностных оценок при оценке стоимости бизнеса.

Обрисованные на основе исследовательской программы Д. Норта контуры институционального подхода к исследованию процесса формирования стоимости бизнеса позволили заглянуть в «черный ящик», в котором и происходит данный процесс. Докладчик показала, что процесс формирования стоимости бизнеса представляет собой процесс вменения стоимости на всех этапах жизненного цикла бизнеса. В результате подобного вменения стоимости бизнеса происходят превращение и искажение сущностных отношений. Значительная роль в этом превращении принадлежит формальным и неформальным институтам. В рамках определенного институционального каркаса формируемую стоимость бизнеса можно рассматривать как превращенную форму стоимости особого товара и, в конечном счете, как ложную социальную стоимость — таков вывод Т.А. Ерофеевой.

Продолжением обсуждения знаковых событий 2025 г. было выступление д.э.н., профессора **Н.А. Шапиро** (РГПУ имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) на тему «Экономика впечатлений как фактор инфляции». Экономика впечатлений, заметила докладчик, была названа председателем ЦБ РФ на Финансовом конгрессе в июле 2025 г. долгосрочным трендом развития экономики, меняющим картину инфляции и поведение потребителей, когда люди готовы платить не столько за товары, сколько за уникальный опыт и эмоциональную вовлеченность. Экономико-теоретический анализ данного утверждения, предложенный Н.А. Шапиро, начался с небольшого экскурса в «Экономику впечатлений» Д. Пайна и Д. Гилмора (1998) и был продолжен эволюцией теории и практики экономики впечатлений в последнюю четверть века, когда произошел переход от экономики впечатлений как стратегии маркетинга к созданию собственно предложений впечатления, составляющих, по статистике, уже 4% ВВП. Столь значимый показатель способен оказать влияние на взаимодействие агрегированного спроса и предложения

и отразиться в инфляционной динамике цен сферы услуг. Кроме того, набирает вес экономика трансформаций, развивающая новый вариант впечатлений от изменений уже самого клиента, на основе использования возможностей различных технологий в промышленности до пластической эстетической хирургии в медицине.

В своем докладе «Базис и надстройка: чего нам нужно бояться в новой социально-экономической парадигме?» к.ф.н. **С.С. Мерзляков** (экономический факультет МГУ) обозначил проблему деантропологизации современного академического дискурса. На примере исследования, проведенного в лаборатории философии хозяйства, докладчик описал общее направление актуальных социокультурных исследований в области влияния нейросетей на современное общество. По его мнению, в настоящее время формируется новая социокультурная надстройка над формирующимся экономическим базисом, в основе которого лежит тренд на снижение экономической эффективности человека. Результатом оказывается формирование ценностно-культурной надстройки, основой которой является снижение ценностного статуса человека. Формирующийся вокруг дискуссии о потенциале искусственного интеллекта научный дискурс становится одним из способов формирования этой надстройки, подчеркнул С.С. Мерзляков.

Россия — «Палестина» III тысячелетия, т. е. место рождения новой философии жизни, заявил к.т.н. **О.В. Доброчеев** (НИЦ «Курчатовский институт»). Единственное, что может сохранить человека в эпоху глобальной нестабильности, — это верное видение будущего. А увидеть его можно из глубин прошлого, так же как звезды днем из глубокого колодца, используя средства дальновидения. Для естествознания, создавшего множество приборов такого рода, начиная микроскопами и заканчивая оптическими и гамма-телескопами, это не проблема, поскольку для ее решения нужно всего лишь знать длинные волны социально-экономического развития. А эту задачу, поставленную в 1926 г. Н. Кондратьевым, удалось решить философии хозяйства, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в одноименном журнале. В ряде публикаций нам удалось определить и теоретически обосновать, сказал докладчик, существование 140-летних волн развития общества вместе с их гармониками и обертонами. Последний обертон величиной в 2240 лет отделяет распад

империи Александра Македонского в 323 г. до н. э. от распада Российской империи в 1917 г. Эти волны жизни являются результатом гармоничной модуляции Вселенной, а не жизнедеятельности человека. Поэтому их — как точный физический инструмент — можно использовать для проецирования прошлого в будущее.

Таким образом, заметил О.В. Доброчеев, «мы приходим к выводу, что мир XX—XXI вв. находится на пике пассионарности 2240-летнего масштаба, историческим аналогом которому является эллинистический период, приведший к появлению христианства и ислама. Источником развития в нашем историческом периоде с 1917 г. является Россия, запустившая в 2022 г. вторую после социалистической революции волну будущего в форме ансамбля суверенных глобальных держав. Проецируя ее далее, Россию можно увидеть “Палестиной” III тысячелетия».

К.э.н., профессором кафедры экономической теории **Г.В. Фаддейчевой** (экономический факультет Академии труда и социальных отношений) была предложена к обсуждению тема «Общественная потребность развития и современная социохозяйственная реальность в зеркале отечественных неологизмов 2025 г.». Новые реалии, считает докладчик, по мере их становления и укоренения в социохозяйственной практике, находят отражение и закрепление в языке. Особый интерес представляет анализ влияния цифровизации на появление неологизмов в русском языке. Новые формы общественных коммуникаций, связанных в том числе с процессом включения работника в процесс общественного воспроизводства, также порождают новую терминологию. В качестве примера был представлен термин «платформенная занятость». Неологизмы русского языка институционально оформляются в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2025 №1102-р, которым утвержден список нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Было подчеркнуто, что орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН к концу 2025 г. официально признал 657 неологизмов, они вошли в официальные словари русского языка. Значительное число неологизмов связано с процессом цифровизации. Тревожит тот факт, что

большинство новых слов, официально признанных нормативными словарями, имеют заимствованное происхождение. Классификация неологизмов возможна с точки зрения их взаимосвязи с процессом общественного воспроизводства, с точки зрения отражения симулякра или реальных процессов, с точки зрения допустимости использования в официальных документах, с точки зрения происхождения. Неологизмы отражают социохозяйственную реальность, «легализуют» молодежный сленг и профессиональные термины. Нарастание в русском языке критической массы иноязычных, официально признанных неологизмов, на взгляд автора, не способствует развитию России как особой цивилизации. Общественная потребность развития опирается не только на технологическую составляющую, но и на культурную, важное место в которой отводится сохранению и разумному приумножению русского языка, подчеркнула Г.В. Фадейчева.

В сообщении к.э.н. **Т.Ю. Яковец** (отделение народонаселения РАЕН, г. Москва) было сделано предложение по созданию в «Звездном городке» Московской области привлекательного туристического комплекса для тинейджеров, включающего четыре выставки под одной крышей: 1) «Российская цивилизация»; 2) «Высокие технологии»; 3) «Культура добра»; 4) «Русский космизм». Предполагается, что выставки будут отражать разные стороны культурного кода россиян. В настоящее время проект поддерживает президиум Российской академии естественных наук и Русское космическое общество, заметила Т.Ю. Яковец.

«Многое не свершается или не удается так, как задумывается, — считает д.э.н., доцент **Д.В. Кузин** (экономический факультет МГУ). — В истории немало примеров этому, которые имеют идеологические корни. Любая идея в конечном счете обретает системное организационно-управленческое воплощение: структуры, процессы, ресурсы, стратегии, бизнес-модели, культура и т. д. Если в них неизбежны ошибки, то где искать источник проблем и неудач? Одним из ключевых источников является идеология.

Проблема № 1 — груз идеологии классической модели менеджмента М1 — авторитарный стиль управления, контроль, вертикаль, бюрократия, сильное регулирование и т. п. Сейчас для обеспечения конкурентоспособности и технологического лидерства опасны

гибридные идеологические конструкции, когда менеджеры декларируют приверженность современным принципам управления (клиентоцентричность, agile-подходы, цифровизация и т. д.), но на практике продолжают действовать в рамках командно-административной логики.

Проблема № 2 — различие в идеологии инкриментализма (приращения того же или делание другого (иного)). Практика показала, что в конечном счете выигрывают последние.

Проблема № 3 — неясность или двойственность идеологии: непоследовательность; неясность, что хотели; хотели не совсем то, что получили (не свершили). В России с 1990-х г. — это так называемые “идеологические качели”, примеры Китая или ОАЭ демонстрируют идеологическую последовательность.

Проблема № 4 — идеология будущего (куда идем, образ будущего). По П. Друкеру, “стратегическое управление — это будущее настоящих решений”. А на чем базируются эти решения? Во многом на идеологии. А идеология управления исходит из вызовов и проблем и представлений о том, как с ними бороться. Современные вызовы — это сложности, неопределенности, множественности и противоречия смыслов и ценностей, скоростей, а также время, доверие, внимание, безопасность. Общий вызов — как мы это понимаем, воспринимаем, думаем, анализируем, что предлагаем, как действуем, т. е. вызов управленческому мышлению. Стратегические неудачи и “несвершения” — это, во-первых, следствие мышления и конструирования стратегии и, во-вторых, следствие ее реализации».

Литература

Зотова Е.С. Социум в эпоху глобальной нестабильности (обзор Международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура») // Вопросы политической экономии. 2026. № 2 (46). С. 237—244. DOI: 10.5281/zenodo.20094687.

References

Zotova E.S. Socium v epohu global'noj nestabil'nosti (obzor Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Rossiya v 2025 godu: socium, hozyajstvo, kul'tura») // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2026. № 2 (46). S. 237—244. DOI: 10.5281/zenodo.20094687.